

1 **Hinweis**

2 Dies ist das Author's Post-print (Stand 18.02.2016) des nachfolgend genannten Original-
3 Artikels. Bitte nutzen und zitieren Sie den Original-Artikel.

4

5 Brünger M, Streibelt M, Schmidt C, Spyra K: Psychometrische Testung eines generischen
6 Assessments zur Erfassung bio-psycho-sozialer Beeinträchtigungen bei Versicherten mit
7 Bewilligung einer medizinischen Rehabilitation. Rehabilitation 2016. 55, 175-181. DOI:
8 <http://dx.doi.org/10.1055/s-0042-104668>

9

10 **Note:**

11 This is the Author's Post-print (18/02/2016) of the original article mentioned below. Please
12 use and cite the original article.

13

14 Brünger M, Streibelt M, Schmidt C, Spyra K: Psychometric Testing of a Generic Assessment
15 Tool for the Identification of Biopsychosocial Impairments in Persons with an Approval for
16 Medical Rehabilitation. Rehabilitation 2016. 55, 175-181. DOI: [http://dx.doi.org/10.1055/s-](http://dx.doi.org/10.1055/s-0042-104668)
17 [0042-104668](http://dx.doi.org/10.1055/s-0042-104668)

18

19

20 **Titel**

21 Psychometrische Testung eines generischen Assessments zur Erfassung bio-psycho-
22 sozialer Beeinträchtigungen bei Versicherten mit Bewilligung einer medizinischen
23 Rehabilitation

24

25 **Title**

26 Psychometric testing of a generic assessment tool for the identification of biopsychosocial
27 impairments in persons with an approval for medical rehabilitation

28

29

30 **Zusammenfassung**

31

32 Hintergrund

33 Für Rehabilitandengruppen mit besonderen Problemlagen wurden in den vergangenen
34 Jahren spezifische Rehabilitationskonzepte und -module entwickelt. Ziel der Arbeit war es
35 daher, ein indikationsübergreifendes Assessment zu testen, welches
36 Beeinträchtigungsmuster und somit den Bedarf an verschiedenen
37 Behandlungsschwerpunkten in der medizinischen Rehabilitation valide abbildet.

38

39 Methodik

40 Ein generisches Assessment wurde an einer nach den 9 häufigsten Indikationsbereichen
41 geschichteten Bewilligtenstichprobe der Deutschen Rentenversicherung Bund auf Basis
42 einer postalischen Querschnittsuntersuchung psychometrisch getestet.

43

44 Ergebnisse

45 Vollständige Daten lagen für 2 530 Versicherte vor. Die Analyse zeigte gute psychometrische
46 Eigenschaften der im generischen Assessment eingesetzten Instrumente hinsichtlich
47 Missingquoten, Boden- und Deckeneffekten, Reliabilität und faktorieller Validität. Es wurde
48 eine dreidimensionale Struktur des Assessments gemäß dem bio-psycho-sozialen Modell
49 ermittelt.

50

51 Schlussfolgerung

52 Es liegt ein Assessment vor, mit dem bio-psycho-soziale Beeinträchtigungen und
53 Ressourcen bei Rehabilitanden indikationsübergreifend erfasst werden können. Dies könnte
54 die Steuerung in verschiedene Behandlungsschwerpunkte in Reha-Einrichtungen
55 unterstützen.

56

57 **Schlüsselwörter**

58 Medizinische Rehabilitation, Assessment, Screening, Beeinträchtigung, Ressource

59

60 **Abstract**

61

62 **Background**

63 In Germany, different rehabilitation measures were developed for patients with problems due
64 to their specific chronic disease. The aim of the study was to test a generic assessment tool
65 for a valid identification of disability patterns. This tool can effectively display the demand of
66 specific rehabilitation measures in the medical rehabilitation.

67

68 **Methods**

69 The generic assessment tool was tested in a representative sample of individuals who have
70 been granted a medical rehabilitation by the German Federal Pension Insurance. With this
71 sample, we performed a cross-sectional study.

72

73 **Results**

74 Full data were available for 2,530 persons. Our analyses showed good psychometric
75 properties of the integrated instruments concerning missing rate, ceiling and floor effects,
76 reliability and factorial validity. We could identify a three-dimensional structure of the
77 assessment tool according to the biopsychosocial model.

78

79 **Conclusion**

80 The presented assessment tool is suitable for the identification of biopsychosocial
81 impairments and resources. This can help to allocate patients with chronic diseases in
82 appropriate rehabilitation facilities and therapeutic modules.

83

84 **Keywords**

85 rehabilitation, self-assessment, screening, disability, health resource

86

87 **Einleitung**

88 Versicherte mit chronischen Erkrankungen können medizinische Rehabilitationsleistungen im
89 Auftrag der Gesetzlichen Rentenversicherung in Anspruch nehmen, wenn sie eine damit
90 zusammenhängende Gefährdung oder Minderung ihrer Erwerbsfähigkeit aufweisen
91 (§ 9 SGB VI). Damit steht im Rehabilitationsverlauf das übergeordnete Ziel der beruflichen
92 Wiedereingliederung im Fokus, an dem sich der Erfolg der Rehabilitationsleistungen messen
93 lassen muss [1]. Die Zielgruppe medizinischer Rehabilitationsleistungen im Auftrag der
94 Rentenversicherung ist neben der eigentlichen chronischen Haupterkrankung durch
95 komplexe Problemlagen gekennzeichnet [2]. Insbesondere ist bekannt, dass bestimmte
96 Begleitbeeinträchtigungen bei Patientinnen und Patienten in der medizinischen Rehabilitation
97 den Erfolg dieser entscheidend beeinflussen und deshalb bei der Zuweisung zu und Planung
98 von Rehabilitationsleistungen berücksichtigt werden sollten.

99 Ein wichtiger Faktor hierbei sind psychische Komorbiditäten. Sie können mit höheren
100 Morbiditäts- und Mortalitätsraten, einer geringeren Lebensqualität, einer höheren
101 Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, einer vermehrten Arbeitsunfähigkeit [3] und
102 einem gesteigerten Bezug von Erwerbsminderungsrenten [4] assoziiert sein.

103 Auch besondere berufliche Problemlagen (BBPL) sind ein zentraler Einflussfaktor auf den
104 Rehabilitationserfolg. Personen mit BBPL weisen weitaus größere Probleme bei der
105 beruflichen Wiedereingliederung im Anschluss an eine medizinische Rehabilitation auf [5].
106 Randomisierte kontrollierte Studien haben gezeigt, dass eine konsequent an den beruflichen
107 Anforderungen ausgerichtete Reha-Strategie diese Probleme verringern kann [6-8]. Auch bei
108 weiteren Beeinträchtigungen bzw. eingeschränkten Ressourcen liegen ungünstige Einflüsse
109 auf den Rehabilitationserfolg vor, beispielsweise bei geringer Selbstwirksamkeitserwartung
110 [9] und niedriger sozialer Unterstützung [10].

111 Diesen Erkenntnissen wurde in den vergangenen Jahren durch die Entwicklung spezifischer
112 Behandlungskonzepte in der medizinischen Rehabilitation vermehrt Rechnung getragen. So
113 wurde für Rehabilitanden unterschiedlicher Indikationen mit Vorliegen von besonderen
114 beruflichen Problemlagen von Seiten der Deutschen Rentenversicherung die Medizinisch-
115 beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR) entwickelt und flächendeckend etabliert [11,12].
116 Ein strukturiertes Behandlungskonzept für Rehabilitanden mit psychischen
117 Begleitbeeinträchtigungen stellt die verhaltensmedizinisch orientierte Rehabilitation (VOR)
118 dar, welche aktuell in der Orthopädie, der Kardiologie und zum Teil in der Onkologie
119 implementiert ist [13,14].

120 Durch die Implementierung spezifischer Behandlungskonzepte für Rehabilitandengruppen
121 mit besonderen Problemlagen hat sich das Einrichtungsprofil von
122 Rehabilitationseinrichtungen zunehmend ausdifferenziert [15]. Es zeigt sich, dass a) nicht
123 jede Rehabilitationseinrichtung solche spezifischen Behandlungsprogramme anbieten

124 möchte oder kann und b) eine effiziente Zuweisung in spezifische Konzepte – sowohl seitens
125 der Rentenversicherung als auch innerhalb der Einrichtung – nicht unproblematisch ist
126 [16,17]. Eine umfassende Assessment-gestützte Erfassung der Beeinträchtigungsmuster
127 könnte hierbei eine sinnvolle Unterstützung sein [18]. Ein solches Assessment muss so
128 angelegt sein, dass alle relevanten Bereiche valide erfasst werden und ein
129 indikationsübergreifender Einsatz möglich ist.

130 Die vorgestellte Analyse hatte zum Ziel, ein generisches Assessment, welches bio-psycho-
131 soziale Beeinträchtigungen und Ressourcen erfassen kann, empirisch auf seine Nutzbarkeit
132 im Reha-Setting zu testen.

133

134 **Material und Methoden**

135 Instrumente

136 Für die Konzeption des generischen Assessments wurden die zu erfassenden Reha-
137 relevanten Konstrukte festgelegt. Theoretische Basis hierfür war das bio-psycho-soziale
138 Modell, wie es auch der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung
139 und Gesundheit (ICF) zugrunde liegt [19]. Für die somatische Dimension wurden die
140 Konstrukte Funktionsfähigkeit im Alltag, Komorbidität und Beeinträchtigung durch
141 Schmerzen ausgewählt. Die psychische Dimension umfasst depressive und
142 Angstsymptomatik, Gesundheitsverhalten und Selbstwirksamkeitserwartung. Für die soziale
143 Dimension wurden berufsbezogene Beeinträchtigungen und soziale Unterstützung als
144 relevant identifiziert.

145 Auf Basis einer Literaturrecherche wurden existierende Instrumente zur Erfassung der
146 genannten Konstrukte anhand der a priori definierten Kriterien inhaltliche Passgenauigkeit,
147 indikationsübergreifende Einsetzbarkeit, Etabliertheit in der Rehabilitation, gute statistische
148 Gütekriterien (Reliabilität, Validität), ökonomische Kriterien (Itemanzahl bzw. Ausfülldauer),
149 Praktikabilität, Normierung und lizenz- bzw. kostenfreie Einsetzbarkeit bewertet und
150 zumindest ein (Teil-) Instrument für jeden Bereich ausgewählt [20]. Waren die übrigen
151 genannten Bedingungen erfüllt, war die Ausfülldauer bzw. die Itemanzahl das entscheidende
152 Kriterium, um den Umfang des generischen Assessments in einem akzeptablen Bereich zu
153 halten und damit die Alltagstauglichkeit zu erhöhen.

154 Eine detaillierte Übersicht über die eingesetzten Instrumente gibt **Tab. 1**. Das generische
155 Assessment umfasst 74 bis 100 Items. Für die Erhebung von depressiver und
156 Angstsymptomatik wurden im Unterschied zu den übrigen Konstrukten jeweils zwei
157 Instrumente ausgewählt: Die Kurzform des Patient Health Questionnaire (PHQ-4) mit den
158 Subskalen PHQ-2 und GAD-2 [21] sowie – aufgrund der vergleichsweise bislang geringen
159 Erfahrungen mit dem PHQ-4 im Reha-Setting – zusätzlich die gut untersuchte, jedoch
160 lizenzpflichtige Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) [22].

161 Aufgrund der besonderen Bedeutung berufsbezogener Beeinträchtigungen für die
162 Rehabilitation im Zuständigkeitsbereich der Rentenversicherung wurden darüber hinaus
163 neben einer Kurzform des SIMBO-C [23] der Work Ability Score (WAS) aus dem Work Ability
164 Index (WAI) zur Messung der subjektiven Arbeitsfähigkeit [24] und die Skala zur Messung
165 der subjektiven Prognose der Erwerbstätigkeit (SPE) [25] in das Assessment integriert.
166 Damit können unterschiedliche Facetten berufsbezogener Beeinträchtigungen abgebildet
167 werden.

168

169 Studiendesign

170 Es wurde eine postalische Querschnittsuntersuchung durchgeführt. Insgesamt 7 800
171 Versicherte der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bund wurden vor
172 Rehabilitationsbeginn mit der Bitte um Beantwortung des generischen Assessments
173 angeschrieben. Einschlusskriterium war die vorliegende Bewilligung einer medizinischen
174 Rehabilitation im Heilverfahren nach § 15 SGB VI. Die Stichprobenziehung erfolgte
175 geschichtet nach Indikationsgruppen und konsekutiv während eines zehnwöchigen
176 Rekrutierungszeitraums. Bei den häufigsten Diagnosegruppen Orthopädie und
177 Psychosomatik wurde zufällig eine Stichprobe gezogen. Für die sieben häufigsten
178 Indikationsgruppen Orthopädie, Psychosomatik, Onkologie, Pneumologie, Kardiologie,
179 Neurologie und Gastroenterologie/Endokrinologie wurden je 1 000 Versicherte kontaktiert,
180 für die beiden nächsthäufigsten Indikationsgruppen Dermatologie und Urologie je 400. Um
181 Rehabilitationseffekte auf das Antwortverhalten zu vermeiden, war die Beantwortung des
182 Fragebogens nach Rehabilitationsbeginn ein Ausschlusskriterium.

183

184 Auswertungsstrategien

185 Schwerpunkt der Analyse bildete die psychometrische Testung des generischen
186 Assessments auf der Ebene der einzelnen Instrumente. Dies schloss eine Untersuchung
187 fehlender Werte und von Boden- und Deckeneffekten zur Abschätzung der Schwierigkeit der
188 einzelnen Skalen ein. Ergänzend werden Mittelwerte und Standardabweichung berichtet. Die
189 Reliabilität wurde mittels part-whole korrigierter Trennschärfekoeffizienten r_{ix} und der internen
190 Konsistenz gemäß Cronbachs alpha untersucht. Hierzu wurden die Summenwerte aller
191 Skalen gemäß Handbuch berechnet. Abweichend hiervon erfolgt bei der Kurzform des
192 SIMBO-C über zwei Items hinweg eine binäre Entscheidung über eine vorliegende
193 besondere berufliche Problemlage [23], so dass eine Bestimmung von Boden- und
194 Deckeneffekten, Mittelwerten sowie Reliabilitätskennwerten nicht sinnvoll ist.

195 Um zu prüfen, ob das generische Assessment für alle Indikationsgruppen einsetzbar ist,
196 wurden zusätzliche Analysen stratifiziert nach Indikationsgruppen und Geschlecht
197 durchgeführt. Indikationsübergreifende Analysen wurden aufgrund der geschichteten

198 Stichprobenziehung entsprechend der tatsächlichen Verteilung der Indikationsgruppen
199 gewichtet [26].

200 Eine explorative Faktorenanalyse mit Oblimin-Rotation und Kaiser-Normalisierung wurde
201 vorgenommen, um die dimensionale Struktur des Assessments zu prüfen. Hierbei wurde der
202 HADS aufgrund der inhaltlichen Dopplung mit dem PHQ-4 ex ante ausgeschlossen.
203 Anschließend wurde eine konfirmatorische Faktorenanalyse auf Basis eines
204 Strukturgleichungsmodells durchgeführt. Hierbei wurden Korrelationen der Faktoren
205 untereinander zugelassen, ebenso zwischen den Subskalen der IRES-Dimensionen
206 Funktionsfähigkeit im Alltag und Gesundheitsverhalten und des PHQ-4 [21,27]. Anhand der
207 Fit-Indices AGFI, CFI, NFI, NNFI, PGFI und RMSEA wird die Modellgüte beschrieben [28].
208 Für die Analysen wurden IBM SPSS Statistics 22 (IBM) und LISREL 8.72 (Scientific Software
209 International) eingesetzt.

210

211 **Ergebnisse**

212 Stichprobenbeschreibung

213 Von 7 800 angeschriebenen Versicherten wurden 7 669 Personen postalisch erreicht und
214 erhielten wie vorgesehen eine Rehabilitation im Heilverfahren (Netto-Stichprobe). 2 895
215 Personen erklärten ihr Einverständnis zur Studienteilnahme. Ausgeschlossen wurden
216 Personen, die das Assessment nach Beginn der Rehabilitation zurücksandten (n=151) oder
217 zu unvollständig ausgefüllt hatten (n=8, mindestens eine komplette Seite nicht ausgefüllt).
218 Mit 2 736 Studienteilnehmern betrug die Response-Quote 35,7% (**Abb. 1**). Für 2 530
219 Personen lagen Summen- bzw. Schwellenwerte für alle Skalen des generischen
220 Assessments vor.

221

222 **Tab. 2** zeigt einen Überblick über Netto-Stichprobe und Studienteilnehmer in Abhängigkeit
223 von Geschlecht und Indikationsgruppen. Für die sieben häufigeren Indikationsgruppen
224 wurden 319 bis 390 Rehabilitanden in die Untersuchung eingeschlossen, für Dermatologie
225 und Urologie 128 respektive 137 Patienten. Die Frauenquote betrug insgesamt zwei Drittel.
226 Besonders hoch lag der Frauenanteil in der Onkologie und Psychosomatik mit knapp 80%,
227 während er in der Kardiologie mit gut 50% am niedrigsten war. Das Alter lag zwischen 20
228 und 65 Jahren, im Mittel waren die Studienteilnehmer 50,2 Jahre alt.

229

230 Psychometrische Eigenschaften

231 **Tab. 3** gibt einen Überblick über die psychometrischen Eigenschaften der im generischen
232 Assessment enthaltenen Skalen für die gesamte Stichprobe. Geschlechts- und
233 Indikationsgruppen-spezifische Analysen sind im ergänzenden Material tabellarisch
234 dargestellt (**Tab. 5 bis 10**). Der Anteil fehlender Werte auf der Ebene der einzelnen Skalen

235 lag mit Ausnahme des PHQ-4 bei maximal 1%. Unter den Indikationsgruppen gab es keine
236 nennenswerten Unterschiede (**Tab. 5**).

237 Boden- und Deckeneffekte fielen insgesamt gering aus. Für die meisten Skalen wurden in
238 der globalen Betrachtung Anteile an Extremwerten von unter 10% erreicht. Die SPE-Skala
239 wies höhere Anteile für die minimale (24,8%) bzw. maximale Beeinträchtigung (18,1%) auf.
240 Bei einigen Indikationsgruppen zeigten sich für manche Skalen im Vergleich zur
241 Gesamtstichprobe erhöhte Boden- und Deckeneffekte (**Tab. 6 und 7**). So wiesen
242 psychosomatische Rehabilitanden häufiger Deckeneffekte beim PHQ-4 auf als Patienten mit
243 anderen Zuweisungsdiagnosen. Zudem gab jeder vierte Studienteilnehmer der
244 Psychosomatik dem Work Ability Score gemäß an, aktuell völlig arbeitsunfähig zu sein,
245 indikationsübergreifend war es im Mittel jeder sechste.

246 Ein Vergleich der Skalen-Mittelwerte zeigte für Frauen im Vergleich zu Männern auf allen
247 Instrumenten etwas höhere Beeinträchtigungen. Bei Patienten in der psychosomatischen
248 Rehabilitation lagen auf der psychischen Dimension sowie bei Beeinträchtigung durch
249 Schmerzen größere Belastungen vor, während in der Dermatologie die somatischen und
250 berufsbezogenen Beeinträchtigungen im Vergleich zu den übrigen Indikationen am
251 geringsten ausfielen (**Tab. 8**).

252 In der Reliabilitätsanalyse zeigte sich im Allgemeinen eine hohe mittlere Trennschärfe mit r_{ix}
253 zwischen 0,63 und 0,75. Niedriger lag die mittlere Differenzierungsfähigkeit zwischen
254 Personen mit unterschiedlicher Merkmalsausprägung bei den drei SPE-Items mit $r_{ix}=0,54$.
255 Hingegen wiesen die Items des SCQ-D im Mittel eine Trennschärfe von $r_{ix}=0,22$ auf. Die
256 interne Konsistenz lag für die meisten Instrumente in einem guten bis exzellenten Bereich
257 mit Werten für Cronbachs alpha um 0,9. Niedriger fiel Cronbachs alpha für den SCQ-D und
258 die kurzen Instrumente SPE und die IRES-Skala Gesundheitsverhalten aus. Für alle
259 Indikationsgruppen und beide Geschlechter zeigten sich vergleichbare Reliabilitätsmaße
260 (**Tab. 9 und 10**).

261

262 Faktorielle Validität

263 Nach dem Kriterium des Eigenwerts eines Faktors >1 ergab sich in der explorativen
264 Faktorenanalyse eine dreifaktorielle Struktur (**Tab. 4**). Entsprechend der Ladung der
265 einzelnen Skalen auf die drei Faktoren lassen sich diese den drei Dimensionen des bio-
266 psycho-sozialen Modells zuordnen. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass soziale
267 Unterstützung eine Ladung auf dem zweiten Faktor aufwies und somit empirisch der
268 psychischen Dimension zugeordnet werden muss. Die berufsbezogenen Instrumente
269 SIMBO, SPE und WAI luden gemeinsam auf dem dritten Faktor auf, so dass dieser als
270 berufsbezogene Dimension interpretiert werden kann.

271

272 Als einziges Instrument zeigte sich für den SCQ-D keine eindeutige Ladung auf einem der
273 drei Faktoren. Dies führte zum Ausschluss des SCQ-D bei der nachfolgend durchgeführten
274 konfirmatorischen Faktorenanalyse. Unter Einschluss der Subskalen konnte eine
275 Modellanpassung im guten bis sehr guten Bereich gemäß den berichteten Gütekriterien
276 gezeigt werden (**Abb. 2**).

277

278 **Diskussion**

279 Es wurde ein indikationsübergreifendes Assessment zur Erfassung bio-psycho-sozialer
280 Beeinträchtigungen und Ressourcen entwickelt, welches anhand einer Bewilligtenstichprobe
281 der DRV Bund für die neun häufigsten Indikationsgruppen auf seine psychometrischen
282 Eigenschaften untersucht wurde.

283 Die niedrigen Missingquoten auf Ebene der einzelnen Skalen von in der Regel unter 1%
284 lassen auf eine gute Akzeptanz der im generischen Assessment enthaltenen Instrumente bei
285 den Rehabilitanden schließen. Die insgesamt geringen Boden- und Deckeneffekte in der
286 globalen und stratifizierten Analyse weisen auf eine angemessene Schwierigkeit der Skalen
287 auch geschlechtsunabhängig und auf Ebene verschiedener Indikationsgruppen hin. Bei der
288 Interpretation der höheren Boden- und Deckeneffekte der SPE-Skala ist zu berücksichtigen,
289 dass diese Skala insgesamt nur über vier Ausprägungsmöglichkeiten verfügt [25]. Plausibel
290 erscheinen die im Vergleich zu den übrigen Indikationsgruppen leicht erhöhten
291 Deckeneffekte in der Psychosomatik und teils Neurologie insbesondere bei den psychischen
292 und berufsbezogenen Skalen, welche allerdings immer noch auf einem geringen Niveau
293 liegen. Die Analyse der Mittelwerte deutet auf eine etwas höhere Beeinträchtigung von
294 Frauen im Vergleich zu Männern hin. Die Unterschiede sind indes gering. Bei
295 psychosomatischen Patienten finden sich erwartungsgemäß auf den Skalen der psychischen
296 Dimension sowie bei Beeinträchtigung durch Schmerzen größere Belastungen als bei
297 Rehabilitanden somatischer Indikationsgebiete.

298 Die Kennwerte für mittlere Trennschärfe als Anhaltspunkt der Differenzierungsfähigkeit
299 zwischen Personen mit unterschiedlicher Merkmalsausprägung und für interne Konsistenz
300 als Maß für den Zusammenhang der Items innerhalb einer Skala lassen für alle
301 Indikationsgruppen auf eine zumeist hohe Reliabilität der im Assessment enthaltenen
302 Instrumente schließen. Für die Items des SCQ-D zeigten sich allerdings deutlich geringere
303 Trennschärfekoeffizienten. Dies lässt sich mit dem Aufbau des SCQ-D, einer Checkliste von
304 möglichen Krankheiten, erklären [29]. Die geringe Itemanzahl bei der SPE-Skala führt zu
305 einer etwas niedrigeren internen Konsistenz [25,30]. Insgesamt lagen die ermittelten Werte
306 für Cronbachs alpha im Bereich der Referenzwerte aus Validierungsstudien oder leicht
307 darüber [21,22,27,31,32].

308 Sowohl die explorative wie auch die konfirmatorische Faktorenanalyse bestätigten das a
309 priori postulierte mehrdimensionale Modell. Schmerzen und Funktionsfähigkeit im Alltag
310 repräsentieren im generischen Assessment die somatische Dimension. Die psychische
311 Dimension wird durch die Konstrukte depressive Symptomatik, Angstsymptomatik,
312 Selbstwirksamkeitserwartung und Gesundheitsverhalten charakterisiert. Hinzu kommt hier
313 soziale Unterstützung. Besondere berufliche Problemlagen, subjektive Erwerbsprognose und
314 beste Arbeitsfähigkeit bilden die berufsbezogene Dimension. Der SCQ-D ließ sich keiner der
315 drei ermittelten Faktoren eindeutig zuordnen.

316 Neben dem HADS wurde im generischen Assessment zugleich der PHQ-4 zur Erfassung
317 von depressiver und Angstsymptomatik eingesetzt. Beide Instrumente zeigten gute
318 psychometrische Eigenschaften mit lediglich geringfügigen Unterschieden. Der PHQ-4 weist
319 allerdings eine geringere Itemanzahl auf und ist kostenfrei einsetzbar. Gegeben die
320 vergleichbaren Screening-Fähigkeiten von HADS und PHQ-4 auf depressive bzw.
321 Angstsymptomatik [21,33,34] prädestiniert dies den PHQ-4 für einen Einsatz im generischen
322 Assessment.

323 Die ermittelte faktorielle Struktur eröffnet die Möglichkeit, Skalen einer Dimension aggregiert
324 auszuwerten. Damit lassen sich prinzipiell für jede der drei Dimensionen Indizes konstruieren
325 und anhand eines definierten Schwellenwertes entscheiden, ob eine Beeinträchtigung auf
326 Dimensionsebene vorliegt. Dies würde es erlauben, auf ökonomische Art und Weise in
327 Ergänzung zu Anamnese und Vorbefunden einen ersten Eindruck über potenzielle
328 Beeinträchtigungen des Rehabilitanden zu gewinnen und auf dieser Basis eine vertiefende
329 Diagnostik vorzunehmen. Assessment-Ergebnisse könnten dazu genutzt werden, eine
330 strukturierte Auswahl von Gruppen für besondere Behandlungskonzepte bzw. -module
331 vorzunehmen und darüber hinaus auch die Definition von Reha-Zielen zu unterstützen.
332 Aufgrund der generischen Konzeption des Assessments ließe sich zudem das Konzept der
333 Rehabilitanden-Management-Kategorien (RMK), welche bislang erkrankungsspezifisch
334 angelegt sind, indikationsübergreifend anwenden [35].

335

336 Stärken und Limitationen

337 Die Untersuchung weist sowohl Limitationen als auch Stärken auf, die bei der Interpretation
338 der Ergebnisse Berücksichtigung finden sollten. Es wurden ausschließlich Versicherte
339 eingeschlossen, welche die Bewilligung einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme im
340 allgemeinen Heilverfahren erhielten. Aufgrund des unterschiedlichen Antragsverfahrens
341 wurden hingegen keine Anschlussrehabilitationen berücksichtigt. Für
342 Abhängigkeitserkrankungen, bei denen ebenfalls ein gesondertes Antragsverfahren besteht,
343 liegt auf Basis des RMK-Konzepts ein indikationsspezifisches Screening zur Erfassung bio-
344 psychosozialer Beeinträchtigungen vor [36].

345 Weiterhin erfolgte aufgrund des Rekrutierungszugangs eine Beschränkung auf Versicherte
346 der DRV Bund. Die Studienergebnisse können möglicherweise nicht uneingeschränkt auf
347 Rehabilitanden anderer Rentenversicherungsträger übertragen werden. Urologische und
348 dermatologische Rehabilitationen repräsentieren lediglich 0,5% bzw. 1,5% aller
349 Rehabilitationsmaßnahmen bei der DRV Bund [26]. Daher konnten hier im durch
350 organisatorische Gegebenheiten und begrenzte Ressourcen beschränkten
351 Rekrutierungszeitraum im Vergleich zu den sieben größten Indikationsgruppen weniger
352 große Stichproben gezogen werden. Die daraus resultierenden geringeren Fallzahlen führen
353 zu einer größeren Unsicherheit der Ergebnisse in der Urologie und Dermatologie.

354 Die konfirmatorische Faktorenanalyse wurde bedingt durch das Studiendesign auf Basis
355 derselben Stichprobe durchgeführt, bei der zuvor eine explorative Faktorenanalyse
356 ausgeführt worden war. Es wäre sinnvoll, die Dimensionalität des generischen Assessments
357 anhand einer neuen Bewilligtenstichprobe zu validieren.

358 Eine Stärke stellt die geschichtete Stichprobenziehung für die neun häufigsten
359 Indikationsgruppen dar, welche stratifizierte Auswertungen auf Ebene der Indikationsgruppen
360 möglich machen. Der Zugang zu den Studienteilnehmern auf Ebene des größten
361 Leistungsträgers für Rehabilitationen ermöglichte eine bundesweite, Klinik- und Setting-
362 übergreifende Rekrutierung mit einer großen Fallzahl. Die untersuchte Stichprobe
363 repräsentiert 94,1% aller Rehabilitationsmaßnahmen der DRV Bund im Heilverfahren ([26],
364 eigene Berechnung). Es liegen keine Hinweise für einen wesentlichen Selektionsbias vor
365 [23]. Aufgrund des gewählten Rekrutierungszeitpunkts kurz nach erfolgter Bewilligung und
366 vor Rehabilitationsbeginn konnten die Studienteilnehmer den zugesandten Fragebogen
367 unabhängig von einer ausstehenden Bewilligung beim Leistungsträger oder einer
368 anstehenden Therapieplanung in einer Rehabilitationseinrichtung ausfüllen.

369

370 Schlussfolgerung

371 Es liegt ein Assessment vor, mit dem bio-psycho-soziale Beeinträchtigungen und
372 Ressourcen bei Versicherten mit Bewilligung einer medizinischen Rehabilitation aus einer
373 der neun häufigsten Indikationsgruppen erfasst werden können. Ein solches Assessment
374 könnte beispielsweise durch Rehabilitationseinrichtungen zu Beginn der Rehabilitation vor
375 Ort oder vorab postalisch eingesetzt werden. Für die Antragsroutine ist das vorliegende
376 Assessment mit sechs Seiten (ohne HADS fünf Seiten) allerdings zu umfangreich. In einem
377 nächsten Schritt sollte das Assessment daher zu einem alltagstauglichen Screening-
378 Instrument verdichtet werden. Dies würde zudem den Aufwand für die Auswertung und für
379 die Interpretation der Ergebnisse reduzieren. Bei der Verkürzung könnte eine Fokussierung
380 vor allem auf solche Instrumente gelegt werden, welche psychische und berufsbezogene
381 Beeinträchtigungen erfassen. Für diese Bereiche bestehen mit MBOR und VOR bereits

382 etablierte strukturierte Behandlungskonzepte [11,13]. Ein Screening auf entsprechende
383 Beeinträchtigungen kann die etablierten Antragsunterlagen ergänzen und dem
384 sozialmedizinischen Dienst der Leistungsträger erweiterte Informationen bei der Auswahl
385 einer Rehabilitationseinrichtung zur Verfügung stellen. Die Identifikation von
386 Rehabilitandinnen und Rehabilitanden mit besonderen Problemlagen bereits im
387 Antragsverfahren könnte perspektivisch die differenzielle Zuweisung in geeignete
388 Rehabilitationseinrichtungen weiter verbessern.

389

390 **Kernbotschaft**

391 Der Artikel präsentiert ein generisches Assessment-Tool, welches valide und umfassend ein
392 bio-psycho-soziales Beeinträchtigungsmuster bei Rehabilitanden abbildet. Es ist geeignet,
393 um zu Beginn der Rehabilitation zusätzliche Informationen hinsichtlich der
394 Schwerpunktsetzung der folgenden Behandlung zu erhalten.

395

396 **Danksagung**

397 Die Autoren danken allen Rehabilitanden für ihre Bereitschaft zur Studienteilnahme sowie
398 den insbesondere bei Datenerhebung und -aufbereitung unterstützenden Mitarbeiterinnen
399 und Mitarbeitern der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Charité –
400 Universitätsmedizin Berlin.

401

402 **Interessenkonflikt**

403 Das der Arbeit zugrunde liegende Forschungsprojekt wurde durch Mittel der Deutschen
404 Rentenversicherung Bund gefördert (Förderkennzeichen: 8011-106-31/31.27.16). Das
405 Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Charité –
406 Universitätsmedizin Berlin erhielt Mittel für weitere Forschungsprojekte durch die Deutsche
407 Rentenversicherung Bund. Herr Dr. Streibelt ist Mitarbeiter der Deutschen
408 Rentenversicherung Bund.

409

410 **Ergänzendes Material**

411 Die Tab. 5 bis 10 zu diesem Beitrag finden Sie online unter [https://dx.doi.org/10.1055/s-](https://dx.doi.org/10.1055/s-0042-104668)
412 [0042-104668](https://dx.doi.org/10.1055/s-0042-104668) .

413

414 **Literatur**

- 415 1. Bürger W, Dietsche S, Morfeld M et al. Multiperspektivische Einschätzungen zur
416 Wahrscheinlichkeit der Wiedereingliederung von Patienten ins Erwerbsleben nach
417 orthopädischer Rehabilitation - Ergebnisse und prognostische Relevanz. Rehabilitation
418 2001; 40: 217-225
- 419 2. Schwarz B. Exploration von Problemlagen in der orthopädischen Rehabilitation der
420 gesetzlichen Rentenversicherung zur Optimierung der Zuweisungs- und
421 Behandlungsadäquanz. Rehabilitation 2015; 54: 190-197
- 422 3. Baumeister H, Härter M. Auswirkungen komorbider psychischer Störungen bei
423 chronischen körperlichen Erkrankungen. Z Med Psychol 2005; 14: 175-189
- 424 4. Schmidt C, Bernert S, Spyra K. Zur Relevanz psychischer Komorbiditäten bei
425 chronischem Rückenschmerz: Häufigkeitsbild, Erwerbsminderungsrenten und Reha-
426 Nachsorge im Zeitverlauf der Reha-Kohorten 2002–2009. Rehabilitation 2014; 53: 384-
427 389
- 428 5. Streibelt M, Bethge M. Prospective Cohort Analysis of the Predictive Validity of a
429 Screening Instrument for Severe Restrictions of Work Ability in Patients with
430 Musculoskeletal Disorders. Am J Phys Med Rehabil 2015; 94: 617-626
- 431 6. Streibelt M, Bethge M. Effects of intensified work-related multidisciplinary rehabilitation
432 on occupational participation: a randomized-controlled trial in patients with chronic
433 musculoskeletal disorders. Int J Rehabil Res 2014; 37: 61-66
- 434 7. Bethge M, Herbold D, Trowitzsch L et al. Berufliche Wiedereingliederung nach einer
435 medizinisch-beruflich orientierten orthopädischen Rehabilitation: Eine
436 clusterrandomisierte Studie. Rehabilitation 2010; 49: 2-12
- 437 8. Streibelt M, Thren K, Müller-Fahnow W. Effektivität FCE-basierter medizinischer
438 Rehabilitation bei Patienten mit chronischen Muskel-Skelett-Erkrankungen –
439 Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie. Phys Rehab Kur Med 2009; 19:
440 34-41
- 441 9. Bentsen SB, Wentzel-Larsen T, Henriksen AH et al. Self-efficacy as a predictor of
442 improvement in health status and overall quality of life in pulmonary rehabilitation. An
443 exploratory study. Patient Educ Couns 2010; 81: 5-13
- 444 10. Blikman MJ, Jacobsen HR, Eide GE et al. How Important Are Social Support,
445 Expectations and Coping Patterns during Cardiac Rehabilitation. Rehabil Res Pract
446 2014; 2014: 973549
- 447 11. Löffler S, Gerlich C, Lukaszczik M et al. Praxishandbuch: Arbeits- und berufsbezogene
448 Orientierung in der medizinischen Rehabilitation. Würzburg; 2012
- 449 12. Deutsche Rentenversicherung Bund. Anforderungsprofil zur Durchführung der
450 Medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation (MBOR) im Auftrag der Deutschen
451 Rentenversicherung. Berlin; 2012
- 452 13. Deutsche Rentenversicherung Bund. Positionspapier zum Konzept der
453 verhaltensmedizinisch orthopädischen Rehabilitation (VMO). Berlin; 2012
- 454 14. Deutsche Rentenversicherung Bund. Anforderungsprofil für die verhaltensmedizinisch
455 orthopädische Rehabilitation (VMO). Berlin; 2013
- 456 15. Vorsatz N, Brüggemann S. Reha-Therapiestandards und medizinisch-beruflich
457 orientierte Rehabilitation - Ist beides miteinander vereinbar? Eine Aufwandsanalyse der
458 Therapieanforderungen. Rehabilitation 2011; 50: 168-177
- 459 16. Bethge M, Löffler S, Schwarz B et al. Gelingt die Umsetzung des Anforderungsprofils
460 zur Durchführung der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation? Rehabilitation
461 2014, DOI: 10.1055/s-0033-1353192
- 462 17. Schwarz S, Mangels M, Sohr G et al. Welche klinische Bedeutung hat die
463 Vorabzuweisung von Patienten zur orthopädischen bzw. verhaltensmedizinisch-
464 orthopädischen Rehabilitation durch den Rentenversicherungsträger? Rehabilitation
465 2007; 46: 323-332
- 466 18. Schmidt C, Bernert S, Brünger M et al. Die Umsetzung von
467 Therapieorientierungswerten (TOW) erhöht die Ergebnisqualität bei chronischen

- 468 Rückenschmerzen – Ergebnisse einer kontrollierten Prozessevaluation. Physikalische
469 Medizin Rehabilitationsmedizin Kurortmedizin 2013; 23: 231-238
- 470 19. Gerdes N, Weis J. Zur Theorie der Rehabilitation. In: Bengel J, Koch U, Hrsg.
471 Grundlagen der Rehabilitationswissenschaften. Berlin: Springer; 2000:41-68
- 472 20. Brünger M, Schmidt C, Streibelt M et al. Assessment-gestützte Zugangssteuerung von
473 RehabilitandInnen. Entwicklung eines generischen Screenings. DRV-Schriften 2012;
474 98: 70-72
- 475 21. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW et al. An Ultra-Brief Screening Scale for Anxiety
476 and Depression: The PHQ-4. Psychosomatics 2009; 50: 613-621
- 477 22. Herrmann-Lingen C, Buss U, Snaith RP. HADS-D: Hospital anxiety and depression
478 scale – Deutsche Version; Manual. 3. Aufl. Bern: Huber; 2011
- 479 23. Streibelt M, Brünger M. Wie viele arbeitsbezogene Leistungen bekommen Patienten
480 mit besonderen beruflichen Problemlagen? Analyse einer repräsentativen
481 indikationsübergreifenden Stichprobe von Rehabilitanden. Rehabilitation 2014; 53:
482 369-375
- 483 24. Hasselhorn HM, Freude G. Der Work Ability Index – ein Leitfaden.
484 Dortmund/Berlin/Dresden: Wirtschaftsverlag NW; 2007
- 485 25. Mittag O, Raspe H. Eine kurze Skala zur Messung der subjektiven Prognose der
486 Erwerbstätigkeit: Ergebnisse einer Untersuchung an 4279 Mitgliedern der gesetzlichen
487 Arbeiterrentenversicherung zu Reliabilität (Guttman-Skalierung) und Validität der
488 Skala. Rehabilitation 2003; 42: 169-174
- 489 26. Deutsche Rentenversicherung Bund. Rehabilitation 2011. Berlin 2012
- 490 27. Bührlen B, Gerdes N, Jäckel WH. Entwicklung und psychometrische Testung eines
491 Patientenfragebogens für die medizinische Rehabilitation (IRES-3). Rehabilitation
492 2005; 44: 63-74
- 493 28. Hooper D, Coughlan J, Mullen MR. Structural Equation Modelling: Guidelines for
494 Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods 2008; 6: 53-
495 60
- 496 29. Streibelt M, Schmidt C, Brünger M et al. Komorbidität im Patientenurteil – geht das?
497 Validität eines Instruments zur Selbsteinschätzung der Komorbidität (SCQ-D).
498 Orthopäde 2012; 41: 303-310
- 499 30. Bortz J, Döring N. Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und
500 Sozialwissenschaftler. Berlin Heidelberg: Springer 2007
- 501 31. Dillmann U, Nilges P, Saile H et al. Behinderungseinschätzung bei chronischen
502 Schmerzpatienten. Schmerz 1994; 8: 100-110
- 503 32. Hinz A, Schumacher J, Albani C et al. Bevölkerungsrepräsentative Normierung der
504 Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung. Diagnostica 2006; 52: 26-32
- 505 33. Löwe B, Kroenke K, Gräfe K. Detecting and monitoring depression with a two-item
506 questionnaire (PHQ-2). J Psychosom Res 2005; 58: 163-171
- 507 34. Plummer F, Manea L, Trepel D et al. Screening for anxiety disorders with the GAD-7
508 and GAD-2: a systematic review and diagnostic metaanalysis. Gen Hosp Psychiatry
509 2015, DOI: 10.1016/j.genhosppsy.2015.11.005
- 510 35. Schmidt C, Brünger M, Bernert S et al. Validierung der Gültigkeit des
511 Patientenklassifikationsansatzes der Rehabilitanden-Management-Kategorien (RMK)
512 für chronische Rückenerkrankungen im Heilverfahren. Rehabilitation 2013; 52: 314-321
- 513 36. Spyra K, Graf J, Brünger M et al. Neue Ergebnisse aus dem RMK-Projekt: Zur
514 Übereinstimmung von RMK-Klinik-Assesement und RMK-Screening in der
515 Suchtrehabilitation. DRV-Schriften 2012; 98: 493-494
- 516 37. Jerusalem M, Schwarzer R. Selbstwirksamkeit. In: Schwarzer R, Hrsg. Skalen zur
517 Befindlichkeit und Persönlichkeit. Berlin: Freie Universität Berlin; 1986:15-28
- 518

Abbildungen

Abb. 1 Flussdiagramm der Studienteilnehmer

Abb. 2 Konfirmatorische Faktorenanalyse mit Gütekriterien

Legende:

IRES Behind.: Selbsteinschätzung Behinderung, IRES Alltagsakt.: Alltagsaktivitäten, IRES Info: Informationsstand über Krankheit, IRES Bewertung: Bewertung des Informationsstandes, IRES Umsetzung: Umsetzung gesundheitsbezogenen Wissens, IRES Soz. Unt.: Soziale Unterstützung
 $\chi^2: [67,2156]=569,45; p<0,0001.$

Tabellen

Tab. 1 Generisches Assessment: Konstrukte und Instrumente mit Itemanzahl

Konstrukt	Instrument	n (Item)
<i>Somatische Dimension</i>		
Funktionsfähigkeit im Alltag	IRES-Dimension Funktionsfähigkeit im Alltag mit Skalen Selbsteinschätzung Behinderung, Alltagsaktivitäten und Mobilität [27]	12
Komorbidität	Self-Administered Comorbidity Questionnaire (SCQ-D) [29]	13-39*
Beeinträchtigung durch Schmerzen	Pain Disability Index (PDI) [31]	7
<i>Psychische Dimension</i>		
Depressive Symptomatik	Subskala PHQ-2 (Patient Health Questionnaire) des PHQ-4 [21]	2**
	Subskala der Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-D) [22]	7
Angstsymptomatik	Subskala GAD-2 (Generalized Anxiety Disorder) des PHQ-4 [21]	2**
	Subskala der Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-A) [22]	7
Selbstwirksamkeitserwartung	Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) [37]	10
Gesundheitsverhalten	IRES-Dimension Gesundheitsverhalten mit Skalen Informationsstand über Krankheit, Bewertung des Informationsstandes und Umsetzung gesundheitsbezogenes Wissen [27]	3
<i>Soziale Dimension</i>		
Soziale Unterstützung	IRES-Skala Soziale Unterstützung [27]	4
Berufsbezogene Beeinträchtigung	SIMBO (Kurzform) [23]	2
	Skala zur Messung der subjektiven Prognose der Erwerbstätigkeit (SPE) [25]	3
	Work Ability Score (WAS) des Work Ability Index (WAI) [24]	1

* Itemanzahl je nach Filterung

** Der PHQ-4 enthält ein Zusatzitem, welches ebenfalls in das generische Assessment aufgenommen wurde.

Tab. 2 Beschreibung der Nettostichprobe und Studienteilnehmer nach Indikationsgruppen und Geschlecht

	Stichprobe n	Teilnehmer n	Reponse- quote	Anteil Frauen	Mittleres Alter in Jahren (SD)
Orthopädie	980	352	35,9%	71,6%	50,8 (7,5)
Kardiologie	976	333	34,1%	51,1%	52,3 (8,2)
Gastroenterologie	989	369	37,3%	62,6%	50,0 (9,3)
Pneumologie	987	368	37,3%	68,5%	51,0 (8,5)
Onkologie	979	390	39,8%	79,7%	50,9 (7,3)
Neurologie	980	340	34,7%	63,5%	48,9 (8,7)
Psychosomatik	994	319	32,1%	77,1%	49,2 (9,0)
Dermatologie	394	128	32,5%	74,2%	46,2 (11,0)
Urologie	390	137	35,1%	73,0%	48,6 (8,9)
Männer	2 561	863	33,7%	—	51,8 (8,1)
Frauen	5 108	1 873	36,7%	—	49,4 (8,8)
Gesamt	7 669	2 736	35,7%	68,5%	50,2 (8,6)

SD: Standardabweichung

Indikationsübergreifende Analysen gewichtet nach realer Diagnosegruppenverteilung 2011.

Tab. 3 Psychometrische Eigenschaften auf Skalenebene

Skalen (Wertebereich)		Fehlende Werte	Mittelwerte (SD)	Boden- effekte	Decken- effekte	Mittlere Trennschärfe	Interne Konsistenz (Referenzwerte aus Literatur)
PDI	(0-70)	0,8%	30,3 (14,9)	1,9%	0,2%	0,66	0,88 (0,86-0,87 [31])
IRES _{Funktionsfähigkeit}	(0-10)	0,1%	4,4 (2,1)	0,2%	0,0%	0,69	0,93 (0,80 [27])
SCQ-D	-(0-39)	0,05%	7,0 (4,0)	2,5%	0,0%	0,22	0,74 *
PHQ-4	(0-12)	3,3%	5,0 (3,3)	6,1%	5,7%	0,74	0,88 (0,85 [21])
HADS _{Depression}	(0-21)	0,2%	8,4 (4,5)	0,9%	0,2%	0,66	0,88 (0,81 [22])
HADS _{Angst}	(0-21)	0,2%	9,4 (4,5)	1,3%	0,2%	0,63	0,86 (0,80 [22])
SWE	(10-40)	0,5%	27,2 (6,2)	1,8%	0,6%	0,75	0,94 (0,92 [32])
IRES _{Gesundheitsverhalten}	(0-10)	0,2%	6,2 (1,8)	1,1%	0,4%	0,64	0,79 (0,76 [27])
IRES _{Soziale Unterstützung}	(0-10)	0,2%	6,4 (2,7)	10,9%	1,7%	0,75	0,88 (0,83 [27])
WAS	(0-10)	0,8%	4,2 (2,7)	0,9%	16,8%	–	–
SPE	(0-3)	0,1%	1,4 (1,1)	24,8%	18,1%	0,54	0,62 *
SIMBO		1,0%	–	–	–	–	–

SD: Standardabweichung; * keine Referenzwerte verfügbar

Gewichtet für reale Diagnosegruppenverteilung 2011, n=2 530 (außer „Fehlende Werte“: n=2 736).

Tab. 4 Explorative Faktorenanalyse

Skalen	Faktor			Kommunalitäten
	1	2	3	
PDI	-0,75	0,16	0,04	0,70
IRES _{Selbsteinschätzung Behinderung}	0,65	-0,12	-0,16	0,62
IRES _{Alltagsaktivitäten}	0,97	0,17	0,01	0,85
IRES _{Mobilität}	0,92	0,09	0,03	0,78
SCQ-D	-0,38	0,28	0,00	0,30
PHQ-2	-0,13	0,71	0,16	0,69
GAD-2	0,00	0,80	0,14	0,71
SWE	-0,02	-0,73	-0,18	0,62
IRES _{Gesundheitsverhalten}	-0,02	-0,59	0,08	0,32
IRES _{Soziale Unterstützung}	-0,03	-0,72	0,13	0,47
SPE	-0,16	0,15	0,53	0,46
WAS	0,26	-0,08	-0,65	0,69
SIMBO	0,11	-0,08	0,93	0,75

Faktorladungen $>|0,5|$ sind fettgedruckt.

Korrelationen der Faktoren: 1 vs. 2: -0,36, 1 vs. 3: -0,45, 2 vs. 3: 0,27; kumulierte Varianz: 61,3%.

Gewichtet für reale Diagnosegruppenverteilung 2011, n=2 530.

Ergänzendes Material

Tab. 5 Fehlende Werte auf Skalenebene nach Geschlecht und Indikationsgruppen

Skalen	Gesamt n=2 736	Geschlecht		Diagnosegruppe								
		Männ- lich n=863	Weib- lich n=1 873	Ortho- pädie n=352	Kardio- logie n=333	Gastro- enterologie n=369	Pneumo- logie n=368	Onko- logie n=390	Neuro- logie n=340	Psycho- somatik n=319	Dermato- logie n=128	Uro- logie n=137
PDI	0,8%	0,1%	1,0%	0,6%	0,6%	0,5%	0,8%	0,8%	2,1%	0,9%	0,8%	0,7%
IRES _{Funktionsfähigkeit}	0,1%	0,0%	0,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SCQ-D	0,05%	0,04%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	1,6%	0,0%
PHQ-4	3,3%	4,1%	3,0%	3,1%	4,5%	5,4%	3,3%	3,6%	4,4%	2,8%	4,7%	4,4%
HADS _{Depression}	0,2%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%	0,6%	0,3%	0,8%	0,7%
HADS _{Angst}	0,2%	0,1%	0,2%	0,0%	0,3%	0,5%	0,3%	0,0%	0,6%	0,3%	0,0%	1,5%
SWE	0,5%	0,0%	0,6%	0,6%	0,9%	0,8%	1,6%	0,5%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%
IRES _{Gesundheitsverhalten}	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
IRES _{Soziale Unterstützung}	0,2%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,5%	1,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
WAS	0,8%	0,8%	0,8%	0,6%	0,0%	1,1%	0,5%	1,3%	0,9%	1,3%	0,8%	1,5%
SPE	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0,3%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
SIMBO	1,0%	0,9%	1,0%	0,6%	2,7%	0,8%	2,7%	1,3%	0,9%	0,9%	0,8%	2,2%

Indikationsübergreifende Analysen gewichtet nach realer Diagnosegruppenverteilung 2011.

Tab. 6 Bodeneffekte auf Skalenebene nach Geschlecht und Indikationsgruppen

Skalen	Gesamt	Geschlecht		Diagnosegruppe								
		Männlich	Weiblich	Orthopädie	Kardiologie	Gastroenterologie	Pneumologie	Onkologie	Neurologie	Psychosomatik	Dermatologie	Urologie
	n=2 530	n=710	n=1 820	n=332	n=305	n=340	n=340	n=365	n=310	n=297	n=116	n=125
PDI	1,9	2,6	1,6	0,0	3,0	4,1	2,9	4,4	4,2	2,7	5,2	1,6
IRES _{Funktionsfähigkeit}	0,2	0,3	0,2	0,0	0,3	1,8	0,0	1,1	0,3	0,0	1,7	0,0
SCQ-D	2,5	3,1	2,3	0,9	2,6	1,8	1,2	4,4	16,5	1,7	21,6	0,8
PHQ-4	6,1	9,9	4,6	8,1	10,8	7,6	9,7	10,1	8,1	1,3	11,2	6,4
HADS _{Depression}	0,9	1,6	0,6	0,9	2,3	0,9	1,8	2,5	0,3	0,0	0,9	1,6
HADS _{Angst}	1,3	3,0	0,6	2,1	2,0	1,8	0,6	1,9	1,3	0,0	5,2	0,8
SWE	1,8	2,0	1,7	2,4	3,3	2,4	2,4	2,5	1,9	0,3	0,9	3,2
IRES _{Gesundheitsverhalten}	1,1	1,3	1,1	0,3	2,6	3,2	3,2	4,1	2,6	0,3	0,9	2,4
IRES _{Soziale Unterstützung}	10,9	10,0	11,3	11,7	11,5	9,4	13,8	22,7	14,2	5,4	13,8	12,8
WAS	0,9	1,1	0,9	1,2	1,0	1,5	0,6	1,1	0,6	0,3	4,3	0,8
SPE	24,8	29,5	23,0	25,3	27,2	27,4	33,2	33,2	14,5	20,2	39,7	22,4

Indikationsübergreifende Analysen gewichtet nach realer Diagnosegruppenverteilung 2011.

Tab. 7 Deckeneffekte auf Skalenebene nach Geschlecht und Indikationsgruppen

Skalen	Gesamt	Geschlecht		Diagnosegruppe								
		Männ- lich	Weib- lich	Ortho- pädie	Kardio- logie	Gastro- enterologie	Pneumo- logie	Onko- logie	Neuro- logie	Psycho- somatik	Dermato- logie	Uro- logie
	n=2 530	n=710	n=1 820	n=332	n=305	n=340	n=340	n=365	n=310	n=297	n=116	n=125
PDI	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
IRES _{Funktionsfähigkeit}	0,02	0,04	0,02	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SCQ-D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PHQ-4	5,7	4,0	6,3	2,1	2,3	2,6	2,1	2,5	4,2	13,5	2,6	6,4
HADS _{Depression}	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
HADS _{Angst}	0,2	0,5	0,02	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
SWE	0,6	0,8	0,5	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	1,7	0,0	0,0
IRES _{Gesundheitsverhalten}	0,4	0,0	0,5	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	1,0	0,9	0,8
IRES _{Soziale Unterstützung}	1,7	1,8	1,7	1,5	1,6	1,2	0,6	1,1	1,3	2,7	0,0	0,8
WAS	16,8	14,2	17,8	13,0	10,5	9,4	9,1	19,7	17,1	25,3	6,0	16,0
SPE	18,1	16,6	18,7	15,7	21,3	16,2	13,8	20,5	33,5	19,5	9,5	22,4

Indikationsübergreifende Analysen gewichtet nach realer Diagnosegruppenverteilung 2011.

Tab. 8 Mittelwerte (mit Standardabweichung) auf Skalenebene nach Geschlecht und Indikationsgruppen

Skalen	Gesamt n=2 530	Geschlecht		Diagnosegruppe								
		Männlich n=710	Weiblich n=1 820	Ortho- pädie n=332	Kardio- logie n=305	Gastro- enterologie n=340	Pneumo- logie n=340	Onko- logie n=365	Neuro- logie n=310	Psycho- somatik n=297	Dermato- logie n=116	Urologie n=125
PDI	30,3 (14,9)	28,9 (15,2)	30,8 (14,8)	30,7 (14,1)	25,6 (14,8)	26,7 (15,6)	25,2 (15,0)	25,6 (15,1)	30,8 (16,0)	33,5 (14,9)	22,3 (14,5)	29,5 (14,1)
IRES _{Funktionsfähigkeit}	4,4 (2,1)	4,9 (2,2)	4,3 (2,1)	4,1 (2,1)	5,0 (2,3)	5,0 (2,3)	5,0 (2,2)	5,0 (2,3)	3,9 (2,2)	4,4 (1,9)	6,1 (2,1)	4,3 (2,3)
SCQ-D	7,0 (4,0)	6,6 (4,1)	7,2 (4,0)	6,7 (3,7)	7,7 (4,5)	8,0 (4,5)	7,7 (4,3)	6,4 (3,9)	5,1 (3,9)	7,7 (4,1)	4,3 (4,0)	8,1 (3,9)
PHQ-4	5,0 (3,3)	4,6 (3,3)	5,2 (3,3)	4,0 (2,9)	4,1 (3,0)	4,1 (2,8)	3,9 (2,8)	3,8 (2,7)	4,6 (3,2)	7,4 (3,0)	4,2 (2,9)	4,9 (3,0)
HADS _{Depression}	8,4 (4,5)	8,2 (4,6)	8,5 (4,5)	7,2 (4,0)	7,5 (4,4)	7,7 (4,1)	6,7 (4,0)	6,3 (4,0)	8,1 (4,7)	11,4 (4,1)	7,1 (3,9)	7,3 (3,9)
HADS _{Angst}	9,4 (4,5)	8,5 (4,5)	9,8 (4,4)	8,2 (4,1)	8,4 (4,1)	8,4 (3,9)	8,2 (3,9)	8,1 (4,1)	8,4 (4,4)	12,3 (3,9)	8,3 (4,2)	8,4 (4,2)
SWE	27,2 (6,2)	28,6 (5,8)	26,6 (6,3)	29,3 (5,1)	28,8 (6,0)	28,2 (5,9)	28,8 (5,5)	28,7 (5,6)	27,3 (6,3)	23,0 (6,0)	28,8 (4,8)	28,6 (5,5)
IRES _{Gesundheitsverhalten}	6,2 (1,8)	6,3 (1,7)	6,1 (1,9)	6,2 (1,7)	6,5 (1,8)	6,5 (1,8)	6,6 (1,9)	7,2 (1,5)	6,5 (1,9)	5,6 (1,9)	5,9 (2,0)	6,7 (1,9)
IRES _{Soziale Unterstützung}	6,4 (2,7)	6,4 (2,7)	6,4 (2,8)	6,8 (2,6)	6,6 (2,7)	6,4 (2,7)	6,8 (2,6)	7,6 (2,4)	6,8 (2,7)	5,4 (2,8)	6,9 (2,6)	6,7 (2,7)
WAS	4,2 (2,7)	4,6 (2,8)	4,0 (2,7)	4,6 (2,7)	4,6 (2,6)	4,9 (2,7)	4,9 (2,6)	4,2 (2,9)	3,8 (2,7)	3,2 (2,6)	6,0 (2,7)	3,9 (2,5)
SPE	1,4 (1,1)	1,3 (1,1)	1,5 (1,0)	1,4 (1,0)	1,5 (1,1)	1,4 (1,1)	1,3 (1,1)	1,3 (1,1)	1,9 (1,0)	1,5 (1,0)	1,0 (1,0)	1,6 (1,1)

Indikationsübergreifende Analysen gewichtet nach realer Diagnosegruppenverteilung 2011.

Tab. 9 Mittlere Trennschärfe (r_{ix}) auf Skalenebene nach Geschlecht und Indikationsgruppen

Skalen	Gesamt	Geschlecht		Diagnosegruppe								
		Männlich	Weiblich	Orthopädie	Kardiologie	Gastroenterologie	Pneumologie	Onkologie	Neurologie	Psychosomatik	Dermatologie	Urologie
	n=2 530	n=710	n=1 820	n=332	n=305	n=340	n=340	n=365	n=310	n=297	n=116	n=125
PDI	0,66	0,67	0,66	0,66	0,69	0,69	0,72	0,67	0,71	0,64	0,67	0,61
IRES _{Funktionsfähigkeit}	0,69	0,69	0,68	0,69	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,65	0,69	0,72
SCQ-D	0,22	0,24	0,21	0,21	0,25	0,25	0,27	0,25	0,25	0,26	0,30	0,20
PHQ-4	0,74	0,73	0,74	0,69	0,67	0,66	0,69	0,71	0,71	0,68	0,72	0,69
HADS _{Depression}	0,66	0,66	0,66	0,60	0,65	0,62	0,64	0,62	0,68	0,61	0,59	0,58
HADS _{Angst}	0,63	0,63	0,62	0,60	0,59	0,55	0,55	0,62	0,61	0,54	0,60	0,59
SWE	0,75	0,74	0,75	0,70	0,74	0,73	0,72	0,72	0,74	0,70	0,65	0,70
IRES _{Gesundheitsverhalten}	0,64	0,59	0,65	0,61	0,67	0,67	0,71	0,57	0,67	0,62	0,65	0,67
IRES _{Soziale Unterstützung}	0,75	0,75	0,76	0,74	0,76	0,74	0,76	0,74	0,75	0,73	0,70	0,72
SPE	0,54	0,54	0,54	0,53	0,58	0,56	0,60	0,63	0,54	0,49	0,53	0,53

Indikationsübergreifende Analysen gewichtet nach realer Diagnosegruppenverteilung 2011.

Tab. 10 Interne Konsistenz (Cronbachs alpha) nach Geschlecht und Indikationsgruppen

Skalen	Gesamt	Geschlecht		Diagnosegruppe								
		Männlich	Weiblich	Orthopädie	Kardiologie	Gastroenterologie	Pneumologie	Onkologie	Neurologie	Psychosomatik	Dermatologie	Urologie
	n=2 530	n=710	n=1 820	n=332	n=305	n=340	n=340	n=365	n=310	n=297	n=116	n=125
PDI	0,88	0,88	0,87	0,87	0,89	0,89	0,90	0,88	0,90	0,86	0,88	0,85
IRES _{Funktionsfähigkeit}	0,93	0,93	0,92	0,93	0,94	0,94	0,93	0,94	0,93	0,91	0,93	0,94
SCQ-D	0,74	0,76	0,73	0,74	0,79	0,78	0,81	0,79	0,79	0,79	0,83	0,69
PHQ-4	0,88	0,88	0,88	0,85	0,84	0,83	0,85	0,86	0,86	0,85	0,87	0,85
HADS _{Depression}	0,88	0,88	0,88	0,84	0,87	0,85	0,87	0,86	0,89	0,85	0,83	0,83
HADS _{Angst}	0,86	0,86	0,85	0,84	0,83	0,81	0,81	0,85	0,85	0,80	0,84	0,83
SWE	0,94	0,93	0,94	0,92	0,94	0,93	0,93	0,93	0,94	0,92	0,90	0,92
IRES _{Gesundheitsverhalten}	0,79	0,75	0,80	0,77	0,82	0,81	0,84	0,74	0,82	0,78	0,80	0,82
IRES _{Soziale Unterstützung}	0,88	0,88	0,89	0,88	0,89	0,88	0,89	0,88	0,88	0,87	0,85	0,86
SPE	0,62	0,61	0,62	0,61	0,64	0,63	0,65	0,69	0,63	0,58	0,56	0,62

Indikationsübergreifende Analysen gewichtet nach realer Diagnosegruppenverteilung 2011.